

ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO: como o assédio moral afeta a produtividade e o desempenho dos colaboradores.

Joyce Adriana Sousa Beltramin¹
Clara Weinna Moura Dantas (orientador)²

RESUMO

A presente pesquisa apresenta uma revisão bibliográfica sobre o assédio moral no ambiente de trabalho e como ele afeta a produtividade e o desempenho dos colaboradores, visa compreender os tipos de assédio moral que ocorrem no local de trabalho e descrever os seus impactos na produtividade e desempenho da equipe. Desse modo, será possível compreender claramente como ocorre essa prática criminosa no meio trabalhista e como a mesma tem a capacidade de afetar negativamente a produção e desempenho da equipe de colaboradores. Para a elaboração deste estudo foi utilizado a revisão bibliográfica como metodologia, viabilizando discussão sobre: os tipos de assédio moral no ambiente de trabalho; como esse assédio pode afetar a produtividade e desempenho da equipe; e, por fim, a importância de um combate efetivo. Assim os resultados da pesquisa evidenciam que para garantir a sua eficiência, se faz necessário distinguir os variados tipos de assédio moral que encontramos dentro do mercado de trabalho. Com isso, espera-se contribuir para a melhoria do ambiente de trabalho em geral, trazendo uma maior produtividade e um desempenho eficaz para que, combatendo o assédio moral, a sociedade mercadológica possa se desenvolver de forma justa e eficaz.

Palavras-chave: Administração. Impactos. Desafios. Prevenção.

¹ Joyce Adriana Sousa Beltramin do curso de Administração da Faculdade Anhanguera de Imperatriz.

² Clara Weinna Moura Dantas. Docente do curso de Administração da Faculdade Anhanguera de Imperatriz.

1 INTRODUÇÃO

O assédio moral tem sido uma problemática constante no que diz respeito ao ambiente de trabalho em geral. Nesse contexto, é importante reconhecer a influência dessa prática na produtividade e desempenho dos colaboradores de modo geral. Para tanto, se faz necessário um empenho para compreender os impactos negativos dessa prática no ambiente de trabalho. Para garantir a eficiência da pesquisa, se faz necessário distinguir os variados tipos de assédio moral que encontramos dentro do mercado de trabalho. Desse modo, será possível discernir como ocorre essa prática criminosa no meio trabalhista e como a mesma tem a capacidade de afetar negativamente a produção e desempenho da equipe de colaboradores. Para, além disso, é de suma importância que seja possível desenvolver um combate efetivo a essa ilegalidade. Com isso, espera-se contribuir para a melhoria do ambiente de trabalho em geral, trazendo uma maior produtividade e um desempenho eficaz para que, combatendo o assédio moral, a sociedade mercadológica possa se desenvolver de forma justa e eficaz.

Justifica-se a presente pesquisa, assédio moral no ambiente de trabalho é uma questão que afeta profundamente a saúde e o bem-estar dos colaboradores, comprometendo sua produtividade e desempenho. Ao observar a existência desse estado de grande confusão na sociedade mercadológica, faz-se necessário uma busca para identificar como se dá essa prática criminosa e quais os seus reais impactos. Ao analisar a existência desse problema, torna-se fundamental a realização de um estudo aprofundado sobre esse fato. Nesse contexto, é essencial conduzir uma análise profunda das formas e impactos dessa prática criminosa. Através da mesma, será possível compreender melhor as causas e consequências do assédio moral no ambiente de trabalho. O projeto em questão, portanto, tem por foco buscar compreender a natureza do problema, identificando suas causas e consequências e, nesse sentido, contribuir para a promoção de ambientes de trabalho saudáveis em que haja um combate a essa ilegalidade. Um lugar onde os colaboradores possam exercer suas atividades de forma digna, produtiva e com qualidade de vida.

Essa pesquisa visou responder ao seguinte questionamento: Como o assédio moral no ambiente de trabalho afeta a produtividade e desempenho dos colaboradores? Tendo como objetivo geral, compreender os tipos de assédio moral que ocorrem no ambiente de trabalho e descrever seus impactos na produtividade e desempenho da equipe, e como objetivos específicos: descrever os tipos de assédio moral no ambiente

de trabalho; como pode afetar a produtividade e desempenho da equipe de trabalho; e a importância de um combate efetivo.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Metodologia

Para a produção do trabalho em questão foi utilizado o método de Revisão Bibliográfica com abordagem qualitativa e descritiva. Segundo Gil (2002), essa metodologia é importante pois a oportunidade do acesso a materiais previamente elaborados traz um aprimoramento para o trabalho em questão. Para a busca de materiais, foram utilizadas pesquisas na plataforma digital Google Acadêmico, uma ferramenta que possibilita o acesso a diversos tipos de documentos científicos, como livros, artigos, teses, dissertações, entre outros. Dessa forma, foram priorizados os artigos entre 2010 e 2023 que mencionaram o tema abordado neste trabalho, visando obter uma pesquisa mais eficaz e precisa sobre a temática levantada.

As palavras chaves utilizadas na busca foram: Assédio Moral, Ambiente de Trabalho, Administração, Impactos, Desafios, Prevenção. A utilização das palavras chaves foi necessária para conseguir uma pesquisa mais eficaz e direcionada, focada nos aspectos relevantes do tema em estudo. Como critério de inclusão estão os materiais dos autores e textos científicos publicados nos últimos 10 anos e relacionados com as palavras-chaves da pesquisa; os critérios de exclusão são os textos científicos publicados e que não atendam aos critérios de inclusão.

2.2 Resultados e Discussão

Tipos e causas do assédio moral no ambiente de trabalho, conhecido por ser um problema existente em diversas empresas ao redor do mundo, o assédio moral no ambiente de trabalho é um problema que deve ser combatido de forma incisiva. Esse tipo de violência psicológica acontece quando um colaborador é exposto a humilhações, situações constrangedoras que afetam a sua autoestima, saúde mental e desempenho profissional.

Segundo Gasparini (2010, p. 10), “O assédio moral constitui uma conduta grave, causando ao indivíduo profundos transtornos emocionais, assim como nas relações e condições de trabalho, difícil de ser medido, a não ser a partir de suas consequências

sobre a mente e o corpo.” Dessa forma, entende-se que a conduta no ambiente de trabalho que cause constrangimentos para os colaboradores de tal forma que obtenha transtornos emocionais deve ser evitada a qualquer custo, pois suas consequências sobre a mente e o corpo podem ser demasiadamente graves.

Os parâmetros comumente empregados para determinar o assédio moral no ambiente de trabalho incluem o impacto das ações abusivas na saúde física e mental da pessoa afetada, a regularidade e persistência desses comportamentos inadequados, os tipos de condutas abusivas, suas motivações, o perfil do agressor e suas intenções. É importante analisar se esses critérios são apropriados para definir o assédio moral em um contexto organizacional. (ARAÚJO. 2006)

No ambiente de trabalho ocorrem diferentes tipos de assédio, dentre eles, os mais comuns que se pode destacar são:

O Vertical descendente, Para Nascimento (2021), é o tipo de assédio mais praticado no meio empresarial. Ele acontece quando alguém em posição hierárquica superior pratica o assédio ao colaborador em uma posição inferior. Essa prática criminosa é bastante praticada. Uma vez que o assediado se sente amedrontado e com receio de realizar qualquer denúncia e acabar sem emprego, o mesmo não procura a garantia dos seus direitos. É importante ressaltar que a exigência por resultados melhores dentro das empresas não pode ser confundida com assédio moral, pois enquanto uma possui a função primária de fazer o trabalho ser desenvolvida de uma maneira mais efetiva, a outra se resume a humilhações e constrangimentos por parte dos superiores.

Segundo Dias (2018), A prática da forma vertical descendente, na qual o superior age de maneira autoritária e desprovida de humanidade, acaba por impor sentimentos de medo, competição e terror sobre o seu subordinado, configurando-se como o modelo mais prevalente no cenário atual do ambiente de trabalho.

Já Silva (2022), descreve o assédio moral horizontal como o assédio que ocorre entre funcionários que ocupam a mesma posição hierárquica dentro da empresa. Sendo muito observado quando um dos colegas não consegue conviver com as diferenças. Esse assédio é mais comum em algumas empresas onde a competitividade de funcionários é cultivada, de forma que aquele que se saiu melhor acaba desprezando o que não conseguiu chegar ao mesmo patamar.

Segundo Silva e Franklin, (2019. p. 2), “O assédio moral horizontal é menos comum, estando atrás do assédio vertical, porém este fato não diminui a sua importância, tampouco a gravidade das repercussões na vida privada e profissional dos assediados.”

Por mais que não seja tão difundido sob o aspecto de assédio, não deixa de sê-lo e deve ser evitado no ambiente de trabalho através de medidas preventivas e corretivas.

E diferente dos demais tipos, onde a prática ocorre sem o consentimento da empresa, o assédio moral organizacional é uma prática reforçada pela própria cultura e estrutura da empresa, incluindo suas políticas, valores, procedimentos e estratégias de gestão. Por conta da exigência do mercado de trabalho, muitas vezes, o assédio moral organizacional é disfarçado como uma forma de "pressão" ou "motivação" para melhorar o desempenho dos colaboradores.

Adriane Reis de Araújo explica que

A finalidade do assédio moral organizacional é instrumental, pois o engajamento do trabalhador é essencial para o funcionamento dos métodos contemporâneos de gestão de pessoal. Este compromisso exige do operário participação e preocupação tal qual fosse ele o proprietário do investimento e se torna ainda mais necessário no caso de o trabalhador se inserir em uma categoria de empregados altamente qualificada que realiza sua atividade à distância ou sem qualquer fiscalização imediata ou presencial. (ARAUJO. 2006, p 100).

Essa forma de assédio é identificada por uma série de fatores, dentre eles estão cobranças excessivas, metas inatingíveis, desrespeito às leis trabalhistas, entre outras formas. Tais práticas levam o funcionário a ter uma preocupação com a empresa em um nível descabido, onde o mesmo precisa cumprir tarefas e metas que lhe sobrecarreguem de uma maneira psicologicamente e fisicamente desproporcional ao cotidiano de um colaborador. Logo, denota-se a diferença entre uma exigência normal por melhores resultados e um assédio moral organizacional.

A existência do assédio moral pode ter impactos significativos na dinâmica da equipe de trabalho, criando assim, um clima de constante medo e desconfiança no ambiente em questão, causando uma queda na produtividade e na motivação dos colaboradores. Dias (2018) escreve que o assédio é um ato em que o ofendido se sente desvalorizado, deprimido sem que consiga nortear uma solução para o caso, sendo necessária a convivência diária com esse mal. Isso acaba por afetar drasticamente a área psicológica e, muitas vezes, física do ofendido.

Um dos principais impactos é a queda da produtividade na dinâmica da equipe. Um colaborador que seja alvo de qualquer um dos tipos de assédio moral pode ter uma onda de desmotivação, fazendo com que o mesmo não seja capaz de realizar as tarefas com eficiência. Sobre essa afirmação, Nascimento e Silva, (2012, p. 117) argumentam que “Como consequência desse ambiente desfavorável e de muita pressão, a desmotivação dos colaboradores torna-se inevitável, pois reflete diretamente em suas atividades impactando na sua produtividade dentro da organização.” No que remete à

impactos econômicos na empresa em que existe essa problemática, várias consequências aparecem de forma direta. Uma dessas consequências diretas é a diminuição do faturamento e lucro, pois com a constante desmotivação dos trabalhadores, as metas não serão batidas e, por consequência lógica, o faturamento da empresa irá diminuir. Aline dos Santos Capoli e Michelle Silva escrevem que: A presença do assédio moral no ambiente de trabalho implica, dentre outros aspectos, transtornos [...] para a organização especialmente em seu clima organizacional, além da queda na produtividade e intensificação da rotatividade de pessoal. (CAPOLI; SILVA. 2018, p 67)

Além dos prejuízos por conta da baixa produtividade, a empresa ainda correrá sérios riscos financeiros em caso de processos judiciais que podem resultar em indenizações e outras despesas legais. Para evitar tais prejuízos financeiros, é necessário que haja medidas que visem prevenir assédios morais e punir, no ambiente de trabalho, aquele cometer tal ilicitude. Criando assim, um ambiente de trabalho mais produtivo e uma melhor imagem da empresa.

De acordo com o que foi explanado anteriormente, a existência do assédio moral no ambiente de trabalho, além de causar um impacto negativo na vida dos colaboradores, é um problema grave que pode afetar, também de forma negativa, a produtividade da empresa. Deste modo, é importante que as empresas realizem um combate efetivo contra esse imbróglio.

É importante implementar um planejamento estratégico robusto para analisar minuciosamente os potenciais riscos relacionados a episódios de assédio no ambiente de trabalho, bem como para identificar e implementar medidas preventivas eficazes. Esse cuidadoso planejamento visa assegurar que a qualidade de vida profissional dos servidores seja preservada, ao mesmo tempo em que fomenta o progresso e o crescimento da organização em termos de desenvolvimento organizacional. (DIAS. 2018)

Uma das medidas para um combate efetivo ao assédio moral no ambiente de trabalho a serem desenvolvidas é o treinamento para gestores e funcionários, sendo esse, um passo fundamental para a cultura organizacional da empresa no que tange ao assédio moral. Esse treinamento deve abordar o que o que significa essa prática abusiva, os efeitos negativos que ela pode causar na vítima e como evitar esse ato no ambiente de trabalho. Devendo acontecer rotineiramente com o intuito de criar uma cultura de tolerância zero para com o assédio moral, aumentando assim, a conscientização entre os líderes e colaboradores.

Marlon Filipe Uzais Dias argumenta que

O assediado, primeiramente, deve reagir de imediato a qualquer situação de assédio moral, a fim de que ele alcance proporções maiores com o decorrer do tempo. É importante que quem sofre dessa ação maliciosa, colha todas provas possíveis, seja por meio de testemunhas, áudios ou filmagens gravadas ou, quiçá, anexando documentos que possam ser usados para comprovarem o fato. (DIAS, 2018. p. 18).

A colheita de provas torna-se fundamental, pois tais provas podem ser cruciais em processos legais ou em ações para enfrentar o assédio no ambiente de trabalho. No entanto, é importante lembrar que cada situação é única e o apoio emocional e profissional também desempenha um papel vital na abordagem do assédio moral. (SILVA; FRANKLIN. 2019).

Para, além disso, a empresa deve desenvolver medidas corretivas como forma de assegurar a não reincidência do delito. Para tanto, a empresa pode estabelecer um canal confidencial de denúncias de assédio moral. A empresa deve garantir que esse canal seja de total confidencialidade para que a vítima não sofra retaliações. Além disso, é importante que a empresa dê suporte psicológico para as vítimas garantindo um encaminhamento para profissionais de saúde mental.

Nesse sentido, Penteado (2011) argumenta que:

Para que haja uma comunicação eficiente e que sirva de diagnóstico nas organizações, é preciso que se trabalhe no sentido de abrir canais de comunicação neutros, por meio dos quais os profissionais possam dialogar e serem ouvidos sobre os possíveis problemas que possam afetar a saúde mental deles. (PENTEADO et al., 2011. p 8)

Esse conceito se alinha com teorias de comunicação organizacional e gestão de recursos humanos que reconhecem a necessidade de uma comunicação aberta e transparente para identificar e abordar questões que afetam o bem-estar dos funcionários. Além disso, enfatiza a importância da escuta ativa e do diálogo como meios de diagnosticar problemas e implementar medidas adequadas para promover a saúde mental no local de trabalho. (PENTEADO; et. al. 2011).

Portanto, espera-se que essas medidas se revelem eficazes no intuito de prevenir a ocorrência de tais comportamentos ilícitos no contexto laboral, e, no caso de sua eventual concretização, que sejam prontamente abordados e retificados de maneira pragmática e eficaz.

3 CONCLUSÃO

O presente estudo trouxe à tona o tema assédio moral no ambiente de trabalho e como ele afeta na produtividade e no desempenho dos colaboradores. Justificou-se o

tema escolhido para tratar da existência desse problema, tornando-se fundamental a realização de um estudo aprofundado sobre esse fato, no qual é essencial conduzir uma análise profunda das formas e impactos dessa prática criminosa.

Nessa perspectiva, a presente pesquisa buscou respostas para o seguinte problema: Como o assédio moral no ambiente de trabalho afeta a produtividade e desempenho dos colaboradores? Teve como objetivo compreender os tipos de assédio moral que ocorrem no local de trabalho e descrever seus impactos na produtividade e desempenho da equipe. Para tanto, três capítulos descreveram um pouco sobre os tipos de assédio moral no ambiente de trabalho, como pode afetar a produtividade e desempenho da equipe de trabalho e a importância de um combate efetivo.

Sobre os tipos de assédio moral no ambiente de trabalho, observa-se que os mais comuns que podemos destacar são: vertical descendente, quando é praticado por superiores hierárquicos que se utilizam da condição de autoridade para humilhar, constranger ou prejudicar outros servidores. O horizontal ocorre quando a conduta é praticada da mesma hierarquia e o organizacional, é o tipo de assédio que se dá por meio de práticas abusivas, como cobranças exageradas e persistentes ou o estabelecimento de metas abusivas e crescentes por partes de gestores ou representantes da organização.

Em relação de como pode afetar a produtividade e desempenho da equipe de trabalho, a discussão propõe que para evitar tais prejuízos financeiros, é necessário que haja medidas que visem prevenir assédios morais e punir, no ambiente de trabalho, aquele cometer tal ilicitude. Criando assim, um ambiente de trabalho mais produtivo e uma melhor imagem da empresa.

A respeito da importância de um combate efetivo, torna-se importante salientar que uma das medidas para um combate efetivo ao assédio moral no ambiente de trabalho a serem desenvolvidas é o treinamento para gestores e funcionários. Esse treinamento deve abordar o que significa essa prática abusiva, os efeitos negativos que ela pode causar na vítima e como evitar esse ato no ambiente de trabalho.

Mediante ao estudo realizado, os resultados podem viabilizar as tomadas de decisões assertivas por partes dos gestores e colaboradores nas organizações. À luz das teorias, exploradas na fundamentação teórica desta pesquisa bibliográfica, torna-se possível afirmar que os objetivos específicos e gerais foram alcançados neste estudo científico.

Por mais que tenham ficado explícitos os benefícios que o assédio moral no ambiente de trabalho pode proporcionar às organizações, por meio deste estudo

bibliográfico, é possível avançar em novos estudos que possibilitem suas aplicações. Assim como, propostas para futuras pesquisas sugere-se que novos estudos mais aprofundados possam ser realizados como: os benefícios de uma comunicação respeitosa no ambiente de trabalho; evitar linguagem ofensiva, sarcasmo excessivo ou comentários que possam ser mal interpretados como assédio moral.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Adriane Reis de. **O Assédio Moral Organizacional**. 2006. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/bitstream/handle/7054/1/dissertacao.pdf>. Acesso em: 03 mar. 2023

CAPOLI, Aline dos Santos; SILVA, Michelle. **Assédio Moral - Consequências para o Indivíduo e seu Impacto no Clima Organizacional**. Revista Factus de Administração e Gestão, 2018. Disponível em: <http://publicacoes.factus.edu.br/index.php/administracao/article/view/202/200> Acesso em 03 mar. 2023

DIAS, Marlon Filipe Uzais. **Assédio Moral na Administração Pública**. Trabalho de Conclusão de Curso (Gestão Pública) - Universidade Federal de São João Del Rei/MG, Timóteo. Minas Gerais, 2018 Disponível em: <http://dspace.nead.ufsj.edu.br/trabalhospublicos/handle/123456789/109> Acesso em 04 mar. 2023

FONSECA, João José Saraiva da. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

GASPARINI, Maria da Glória Spaziani Rinaldi. **Assédio moral no trabalho: causas, tipos, consequências e prevenção no Serviço Público Federal**. 2010. Disponível em: https://bibliotecadigital.economia.gov.br/bitstream/777/521639/1/Maria_da_Gloria_Spaziani.pdf Acesso em: 02 mar. 2023

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/150/o/Anexo_C1_como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf> Acesso em: 28 mar. 2023

NASCIMENTO, Ana Maria Oliveira do; SILVA, Ana Maria Oliveira do. **Assédio moral X clima organizacional: impacto na produtividade organizacional**. Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/rad/article/download/10183/7648>>. Acesso em: 4 abr. 2023.

NASCIMENTO, Juliana Souza do. **Assédio moral no ambiente de trabalho**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Universidade Cidade de São Paulo. São Paulo, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.unipe.edu.br/jspui/handle/123456789/3165>> Acesso em: 01 mar. 2023.

PENTEADO, Ana Carolina Mantovani. et al. **Liderança e assédio moral: a administração perversa do sentido do trabalho.** 2011. Disponível em: <<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/134656/S1870-350X201100010006.pdf>> Acesso em: 05 mar. 2023

SILVA, Amanda Ferreira da; FRANKLIN, Luíza Amália Soares. **O assédio moral horizontal no âmbito organizacional e o profissional de secretariado.** 2019.

SILVA, Wrisilha Dhiovana Damasio da. **Assédio moral no ambiente de trabalho.** Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito), -- Centro Universitário de Goiás, 2022. Disponível em: <<http://repositorio.anhanguera.edu.br:8080/jspui/handle/123456789/502>> Acesso em: 02 mar. 2023.